

**МУЛКНИ ҚАСДДАН НОБУД ҚИЛИШ ЁКИ УНГА ЗАРАР
ЕТКАЗИШ ЖИНОЯТИНИНГ ХОРИЖДАГИ ТАЖРИБАСИ ВА
ҚЎЛЛАНИШИ**

Суюнов Шахзод Шовкатович

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси ўқитувчиси

Мирзаев Абдураззоқ Музаффар ўғли

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7854739>

ANNOTATSIYA

Мазкур мақолада хорижий давлатларнинг жиноят қонунчилигида мулкни қасддан nobud қилиш ёки унга зарар етказиш жинояти бўйича бир қатор давлатлардаги ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг ушбу турдаги жиноятни содир этган шахсларни аниқлаш, фош этиш ва жавобгарлик масаласини ҳал этиш бўйича чоралар кўриш бўйича бир қатор масалалар таҳлил қилинган, муаммо ва камчиликлар ўрганилган ҳамда уларни такомиллаштириш юзасидан таклиф ва муаммолар баён этилган.

АННОТАЦИЯ

В дипломной работе проанализирован ряд вопросов в уголовном законодательстве зарубежных стран по составу преступления «умышленное уничтожение или повреждение имущества» правоохранительными органами ряда стран для выявления, выявления и принятия мер по устранению преступления. вопрос об ответственности лиц, совершивших данный вид преступления., изучаются проблемы и недостатки и излагаются предложения и проблемы, связанные с их совершенствованием.

ANNOTATION

In the graduate thesis, a number of issues were analyzed in the criminal legislation of foreign countries regarding the crime of "deliberate destruction or damage to property" by law enforcement agencies in a number of countries to identify, expose, and take measures to resolve the issue of responsibility for the perpetrators of this type of crime. , problems and shortcomings are studied and proposals and problems related to their improvement are stated.

Мамлакатимизда фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини, энг аввало жинойий тажавузлардан ҳимоя қилишнинг ишончли кафолатларини таъминлашга, уларнинг шаъни ва қадр-қимматини камситилишига, қонуний манфаавтларини чекланишига йўл қўймасликка қаратилган кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда.

Олиб борилаётган суд-ҳуқуқ ислоҳотларининг асосига қонун устиворлиги, фуқароларнинг қонун олдида тенглиги, инсонпарварлик, адолатпарварлик ва айбсизлик презумпцияси каби конституциявий принциплар пойдевор қилиб қўйилган.

Ўзбекистон Республикаси халқаро майдонга чиқиши, халқаро ҳуқуқнинг тўлақонли субъекти сифатида эътироф этилиши, мамлакатимизнинг жиноятчиликка қарши кураш борасидаги ҳамкорлик қилувчи халқаро ташкилотларга аъзо бўлиши судлар, прокурорлар, суриштирувчи ва терговчиларнинг хорижий давлатлардаги тегишли муассасалар билан алоқа қилишни тақозо этади. Бугунги кунда жиноятчиликнинг хавfli ва ўта хавfli турлари кўпайиб бормоқда ва улар трансчегаравий ва трансмиллий хусусиятша эга.

Мулкни қасддан nobуд қилиш ёки унга зарар етказиш Россия Федерацияси Жиноят Кодекси 169-моддасида белгиланган “Мулкни қасддан nobуд қилиш ёки унга зарар етказиш” жинояти билан Ўзбекистон Республикаси Жиноят Кодекси 173-моддаси “Мулкни қасддан nobуд қилиш ёки унга зарар етказиш” жиноятини бир бирига таққослаб кўриш мақсадга қувофиқ бўлади.

169-модда. Мулкни қасддан nobуд қилиш ёки унга зарар етказиш.

Мулкни қасддан nobуд қилиш ёки унга зарар етказиш куп миқдорда зарар етказишга олиб келса-

Энг кам ойлик иш ҳаққининг элик баробаридан юз баробаригача ёки ойлик иш ҳаққининг ёхуд судланганнинг бир ой муддат оралиғидаги бошқа фойда манбасидаги жарима солиш билан ёки юз соатдан бир юзи саксон соатгача булган муддат давомида мажбурий ишлар ёки бир йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки уч ойгача қамоқ ёхуд икки йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади;

Ўша ҳаракатлар:

ўт қўйиш, портлатиш ёки атрофдагилар учун хавли усулда содир этган бўлса ёки эҳтиётсизлик оқибатида одам ўлимига олиб келса ёхуд бошқа салбий оқибатларга олиб келса-

беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.¹

Мулкни қасддан nobуд қилиш ёки унга зарар етказиш кўп миқдорда зарар етказгандагина жиноий деб топилади.

¹ Қаранг: Web-ресурс: Norge.ru.

¹ Қаранг: Web-ресурс: [//yurotdel.com/zakony/uslovno-processualnyy-kodeks-estonii.html](http://yurotdel.com/zakony/uslovno-processualnyy-kodeks-estonii.html).

¹ Қаранг: Web-ресурс: www. Balazan.kz.

Бундан ташқари **Белорусия Республикаси** Жиноят Кодексидаги мавжуд Мулкни қасддан nobуд қилиш ёки унга зарар етказиш жинояти билан таққослаб кўриш ҳам мақсадга мувофиқ бўлади. Ушбу жиноят Беларусия Республикаси Жиноят Колексила қуйдагича баён этилган:

202-модда. Ўзганинг мулкни қасддан nobуд қилиш ёки унга зарар етказиш.

Ўзганинг мулкни қасддан nobуд қилиш ёки унга зарар етказиш анча миқдорни ташкил этса-

Ойлик ҳисоб кўрсаткичининг икки минг баробаригача жарима ёки икки минг соатгача ахзлоқ тузатиш ишлари ёки икки йилгача озодликни чеклаш ёхуд икки йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазолананди;

Ўша ҳаракатлар:

- 1) ўт қўйиш, портлатиш ёки атрофдагилар учун хавли усулда;
- 2) эҳтиётсизлик оқибатида оғир ёки ўртача оғир зарар етказилса;
- 3) хизмат ёки фуқаролик бурчини бажариш билан боғлиқ шахсга ёки унинг яқин қариндошларига зарар етказса;
- 4) миллатлараро ёки ирқий адоват ёхуд диний таассублар замирида;
- 5) кўп миқдорда зарар етказса ;

ойлик ҳисоб кўрсаткичининг уч минг баробаридан етти минг баробаригача жарима ёки уч минг баробаридан етти минг баробаригача озодликни чеклаш ёхуд уч йилдан етти йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади:

биринчи ва иккинчи қисмда кўрсатилган ҳаракатлар эҳтиётсизлик оқибатида одам ўлимига олиб келса ёки жуда кўп миқдорда зарар етказишга олиб келса -

беш йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади².

Белорусия Республикаси Жиноят кодексининг 202-моддаси “ўзганинг мулкни қасддан nobуд қилиш ёки унга зарар етказиш” жинояти билан Ўзбекистон Республикаси “мулкни қасддан nobуд қилиш ёки унга зарар етказиш” жиноятини фарқли томонларини ўрганадиган бўлсак, асосий фарқлар қуйдагилардан иборат:

жазо чораси сифатида ойлик ҳисоб кўрсаткичининг икки минг баробарида жарима”

² Қаранг: Web-ресурс: Norge.ru.

² Қаранг: Web-ресурс: <http://yurotdel.com/zakoniy/ugolovno-processtahiyi-kodeks-estonii.html>.

² Қаранг: Web-ресурс: www. Balazan.kz

икки минг соатгача ахлоқ тузатиш ишлари:

Бизнинг жазо қўллаш тизимимизда бундай жазо турлари мавжуд эмас. Бундан ташқари ушбу жиноятнинг оғирлаштирувчи ҳолатлари бизнинг қонунчилигимиздаги оғирлаштирувчи ҳолатларидан фарқ қилади. Фарқ қилувчи оғирлаштирувчи ҳолатлар ўёдагилар:

ўт қўйиш, портлатиш ёки атрофдагилар учун хавфли усулда;

эҳтиётсизлик оқибатида оғир ёки ўртача оғир тан жарохати етказиш;

эҳтиётсизлик оқибатида одам ўлимига олиб келса:

жуда кўп миқдорда:

Юқорида келтирилган оғирлаштирувчи ҳолатлардан биротаси бизнинг қонунчилигимизда оғирлаштирувчи ҳолат бўлиб ҳисобланмайди. Лекин шундай бўлса ҳам бир бирига ўхшаш бўлган оғирлаштирувчи ҳолатлари ҳам мавжуд.

Украина Республикаси Жиноят Кодексидаги мавжуд Мулкни қасддан nobуд қилиш ёки унга зарар етказиш жинояти билан таққослаб кўриш ҳам мақсадга мувофиқ бўлади. Ушбу жиноят қуйдагича баён этилган:

202-модда. Мулкни қасддан nobуд қилиш ёки унга зарар етказиш.

Мулкни қасддан nobуд қилиш ёки унга зарар етказиш кўп миқдорни ташкил этса-

Фуқароларнинг солиққа тортилмаган иулкнинг эллик баробаригача жарима ёки юз соатдан икки юз соатгача бўлган жамоат ишлари ёхуд икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки уч йилгача йилгача озодликни чеклаш ёки уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади;

Ўша ҳаракатлар:

ўт қўйиш, портлатиш ёки атрофдагилар учун хавли усулда ёхуд жуда кўп миқдорда зарарга ёки одамлар ўлимига ёхуд бошқа оғир оқибатларга олиб келса-

уч йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.³

Украина Республикаси Жиноят Кодексида белгиланган Мулкни қасддан nobуд қилтиш ёки унга зарар етказиш жиноятининг бизнинг қонунчилигимизда мавжуд бўлган мулкни қасддан nobуд қилиш ёки унга зарар етказиш жинояти билан фарқли томонларини ўрганадиган бўлсак, Украина қонунчилигида ҳам Россия Федерацияси қонунчилигига ўхшаб ушбу жиноятни таркибини бериш учун етказилган моддий зарар кўп

³ Қаранг: Web-ресурс: Norge.ru.

³ Қаранг: Web-ресурс: <http://yurotdel.com/zakoniy/ugolovno-protsessualnyi-kodeks-estonii.html>.

³ Қаранг: Web-ресурс: www. Balazan.kz

миқдорни ташкил этиши лозим. Бундан ташқари жазо чораларида ҳам фарқ мавжуд. Булар қуйдаилар:

солиққа тортилмаган даромадининг эллик баробаридан юз баробаригача жарима;

юз соатдан икки юз соатганча жамоат ишлари;

Бундай жасо чоралари бизнинг қинунчилигимизда мавжуд эмас. Бундан ташқари ушбу жинойтнинг оғирлаштирувчи ҳолатларида ҳам фарқлар мавжуд. Улар қуйдагилар:

ўт қўйиш, портлатиш ёки атрофдагилар учун хавфли усулда;

жуда кўп миқдорда;

одамлар ўлимига ёки бошқа оғир оқибатларга олиб келса:

Юқорида келтирилган оғирлаштирувчи ҳолатлар бизнинг айнан шу жинойт учун оғирлаштирувчи ҳолат сифатида берилмаган.

Хулоса ўрнида, тергов фаолиятида инсон ҳуқуқларини ва эркинликларини бузулишини олдини олиш, жинойт иши бўйича гумон қилинучи, айбланувчига нисбатан зўровонлик ва шавқатсиз муносабатда бўлишларига асло йўл қўймасликни таъминлаш мақсадида, хорижий тажрибалардан ҳам ўрганиб жинойт ишларини ҳолисона тергов қилиниши ва жинойт содир этган шахсларга нисбатан адолатли жазо тайинлаш биз Ички ишлар ходимларининг асосий вазифаларидан бири ҳисобланади. Юқорида келтирилган уч давлатнинг амалиётида содир этилган бу турдаги жинортларни тергов қилишда самарали жихатларини ўзимизнинг қонунчилигимизда ҳам қўллаш мақсадга мувофиқ болар эди. Россия Федерацияси, Беларусия Республикаси ва Украина Республикаси Жинойт Кодексларида мавжуд “Мулкни қасддан нобуд қилиш ёки унга зарар етказиш” жинойтини эъэлементларини ўрганиб чиқиб, бизда содир этилган бу жинойти учун далилларни тўплаш, мустахкамлаш, текшириш ва баҳолашда қонунийликни ҳамда ҳолисликни таъминлайди.

